

УДК 616.152.72

DOI 10.5281/zenodo.14824618

Научная статья

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ, И УСЛОВНО ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6-7 ЛЕТ

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INDICATORS OF THE GENERAL BLOOD TEST IN CHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA AND CONDITIONALLY HEALTHY CHILDREN AGED 6-7 YEARS

ГОРОДЕЦКАЯ ИРИНА ДМИТРИЕВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

GORODETSKAYA IRINA DMITRIEVNA,
I.N. Ulianov Chuvash State University.

В данной статье представлена сравнительная характеристика показателей общего анализа крови в группах детей 6-7 лет, страдающих анемией, и условно здоровых детей с показателями сывороточного железа в пределах нормы, проведён анализ полученных результатов. Обосновано критическое значение раннего выявления и коррекции железодефицитных состояний у детей. Приведены факторы, провоцирующие развитие железодефицитных состояний у детей. Выделены основные показатели на подозрение ЖДС. Полученные данные могут послужить критериями для своевременной диагностики развития железодефицитных состояний.

This article presents a comparative description of the indicators of a general blood test in groups of children aged 6-7 years suffering from anemia and conditionally healthy children with serum iron levels within the normal range, and analyzes the results obtained. The critical importance of early detection and correction of iron deficiency conditions in children is substantiated. The factors provoking the development of iron deficiency conditions in children are given. The main indicators for the suspicion of LC are highlighted. The data obtained can serve as criteria for timely diagnosis of the development of iron deficiency conditions.

Ключевые слова: анемия, железодефицитные состояния, железодефицитная анемия, недостаток железа, детский возраст.

Key words: anemia, iron deficiency conditions, iron deficiency anemia, iron deficiency, childhood.

Железодефицитная анемия (ЖДА) является наиболее частым гематологическим заболеванием у детей, частота которого в промышленно развитых странах составляет 20,1 % в возрасте от 0 до 4 лет и 5,9 % в возрасте от 5 до 14 лет (39 и 48,1 % в развивающихся странах) [10]. Частота латентного дефицита железа (ЛДЖ) у детей дошкольного и младшего школьного возраста составляет 32,5 % [5]. Выявление дефицита железа у детей младшего возраста является крайне актуальной задачей.

Латентное железодефицитное состояние (ЛЖДС) – это начальная стадия дефицита, при которой снижаются тканевые запасы железа в организме, но анемический синдром еще не

возник. Поэтому лабораторные показатели при ЛДЖС не сопровождаются признаками анемии. Поскольку клинические признаки ЛДЖС неспецифичны, а анемический синдром на ранних стадиях железодефицита в организме отсутствует, то в подавляющем большинстве случаев ЛДЖС не диагностируется [2; 3].

Развитие железодефицитных состояний у детей может вызвать ряд факторов. К ним относятся: несбалансированное питание с недостаточным поступлением железа; интенсивный рост и развитие организма; начало обучения в школе, сопровождающееся повышенными умственными и физическими нагрузками; частые инфекционные заболевания [8].

Железодефицитные состояния и развивающаяся анемия являются причиной нарушения функций многих органов и систем организма [6; 7]. Это обусловлено тем, что железо входит в состав многих белков (гемоглобин, миоглобин, цитохромы, железосеропротеиды, оксидазы, гидроксилазы, супероксиддисмутазы и др.), обеспечивающих системный и клеточный аэробный метаболизм. Так, цитохромы и железосеропротеиды необходимы для транспорта электронов, а гемоглобин – для транспорта кислорода. Железосодержащие белки (оксидазы, гидроксилазы и супероксиддисмутазы) обеспечивают адекватный уровень окислительно-восстановительных реакций в организме. Недостаточное содержание в организме железа неблагоприятно сказывается на метаболических процессах, что приводит к нарушению функционирования различных органов и систем [1].

Клинические симптомы железодефицитных состояний у детей могут варьироваться в зависимости от степени тяжести дефицита. Наиболее распространенные проявления включают бледность кожных покровов, что является одним из самых частых симптомов, заметным на ладонях, ногтевых ложах и конъюнктивах. Бледность может не проявляться до тех пор, пока уровень гемоглобина не упадет ниже 7-8 г/дл. Повышенная утомляемость также является характерным признаком; дети могут испытывать усталость и слабость, что проявляется в снижении активности и интереса к играм. Также возникают снижение концентрации внимания и когнитивные нарушения, которые приводят к ухудшению памяти и проблемам с вниманием. В тяжелых случаях могут наблюдаться физические симптомы, такие как тахикардия, одышка при физической нагрузке, головокружение и даже обмороки. На ранних стадиях дефицита железа клинические проявления могут быть стертыми и неспецифичными, что затрудняет диагностику [9]. Нарушения сна также являются частым симптомом дефицита железа у детей. Это может проявляться в виде беспокойного, поверхностного сна, трудностей с засыпанием, частых пробуждений ночью и повышенной сонливости днем. Ещё одним проявлением является снижение аппетита и может проявляться отказом от еды или уменьшением объема съедаемой пищи, избирательностью в еде, отказом от продуктов, богатых железом. Также у некоторых детей может наблюдаться извращение аппетита – желание есть несъедобные вещества, такие как мел, глину, лед (пикацизм) [4].

Раннее выявление и коррекция железодефицитных состояний у детей имеет критическое значение для обеспечения оптимального физического, когнитивного и эмоционального развития, а также для предотвращения долгосрочных негативных последствий для здоровья и качества жизни.

Материалы и методы исследования.

В исследование было включено 134 человека, госпитализированных в Городскую больницу №5 (МСЧ «Северная») города Чебоксары, возраст пациентов 6-7 лет. Методом сплошной выборки проанализированы истории болезни (форма 003/у) у 134 детей. Одновременно изучен анамнез, имеющихся у них сопутствующих заболеваний по форме 112/у (история развития ребенка), представленные из детских поликлиник по месту жительства. Все участники были разделены на 2 группы: 1 группа – 67 условно-здоровых детей, имеющих показатели сывороточного железа в общем анализе крови в пределах нормы, 2 группа – 67 детей с диагностированной железодефицитной анемией. Всем пациентам проводилось обследова-

ние: подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС), измерение систолического и диастолического артериального давления, измерение массы тела. Также был проведен общий анализ крови, включающий в себя показатели гемоглобина (Hb), эритроцитов (RBC), лейкоцитов (WBC), тромбоцитов (PLT), сывороточного железа (Fe) в крови.

Результаты.

Полученные результаты характеристики общего анализа крови двух исследуемых групп были представлены в виде сравнительных таблиц, отражающих усредненные значения показателей крови (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Средние значения показателей исследуемой группы 1

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Гемоглобин	124,8	г/л	110-140
Эритроциты	3,9	млн/мкл	3,6-4,3
Лейкоциты	5,6	тыс/мкл	4,5-7,1
Тромбоциты	269,9	тыс/мкл	198-327
Сывороточное железо	15,5	мкмоль/л	12-20,9

Таблица 2. Средние значения показателей исследуемой группы 2

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Гемоглобин	103,2	г/л	98-110
Эритроциты	3,6	млн/мкл	3,2-4
Лейкоциты	5,5	тыс/мкл	4,1-7,1
Тромбоциты	273,6	тыс/мкл	198-327
Сывороточное железо	6,2	мкмоль/л	4,8-8,2

Таким образом, нами была проведена оценка референсных значений показателей двух исследуемых групп. В группе детей с ЖДА по сравнению с контрольной группой наблюдается снижение среднего показателя гемоглобина на 17,33 %, снижение среднего показателя эритроцитов на 7,54 %, снижение среднего показателя лейкоцитов на 3,04 %, увеличение среднего показателя тромбоцитов на 1,35 %, снижение среднего показателя сывороточного железа на 60,015 %. Среди детей с диагностированной железодефицитной анемией (исследуемая группа 2) было установлено, что 59 человек имеют снижение показателя сывороточного железа до пороговых значений нормы (выше или равно 7,0 мкмоль/л), что составляет 32,8 % от всех исследуемых пациентов во второй группе. Значения лейкоцитов и тромбоцитов в первой и второй группе не разнятся.

Полученные данные свидетельствуют о том, что снижение сывороточного железа до порогового значения 7,0 мкмоль/л является основным показателем при подозрении на ЖДА у детей в возрасте 6-7 лет. Дополнительными критериями для диагностики ЖДС могут послужить следующие показатели, находящиеся на пороговом значении от нормы:

1. Снижение показателя гемоглобина менее 110 г/л;
2. Снижение количества эритроцитов менее $3,6 \times 10^{12}/л$.

Полученные данные могут быть использованы в качестве алгоритма оценки наличия железодефицитной анемии у детей, чьи показатели крови находятся на нижнем пороговом значении нормы, а также для мониторинга и оценки статуса железа у пациентов и населения помогут работникам здравоохранения своевременно выявлять дефицит железа и предупредить его самые тяжелые последствия.

Выводы.

Сравнив показатели общего анализа крови у детей с железодефицитной анемией и условно-здоровых детей, было выявлено, что подозрением на развитие ЖДА может послужить снижение до пороговых значений нормы показателей сывороточного железа, гемоглобина и эритроцитов. Важность выявления развития анемии определяется тяжелыми и иногда необратимыми последствиями дефицита железа. Поэтому необходимо учитывать в диагностике не только снижение показателей ниже значений нормы, а также показатели, находящиеся на пороговом значении от нормы. Основными показателями на подозрение ЖДС могут быть:

- снижение сывороточного железа до порогового значения 7,0 мкмоль/л;
- снижение показателя гемоглобина до порогового значения 110 г/л;
- снижение количества эритроцитов до порогового значения $3,6 \times 10^{12}/л$.

Знание и применение соответствующих критериев позволят добиться более ранней диагностики развивающегося дефицита железа у детей, что в последующем предотвратит серьезные и значительные последствия начинающегося железодефицитного эритропоэза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильева Е.В., Асланян К.С., Пискунова С.В. Железодефицитная анемия у детей: современный взгляд гематолога // Главврач Юга России. 2017. № 3 (56). С. 6-10.
2. Алгоритм диагностики и лечения железодефицитных состояний у детей / Т.М. Васильева [и др.] // РМЖ. 2018. № 9. С. 2-7.
3. Железодефицитная анемия у детей с патологией органов пищеварения / Г.В. Волынцев [и др.] // РМЖ. 2004. № 3. С. 160.
4. Захарова И.Н., Мачнева Е.Б. Дефицит железа у детей: современные подходы к диагностике и лечению // Медицинский совет. 2020. № 1. С. 135-143.
5. Распространенность железодефицитных состояний и факторы, на нее влияющие / А.Г. Румянцев [и др.] // Медицинский совет. 2015. № 6. С. 62-66.
6. Диагностика железодефицитной анемии у детей / Т.В. Русова [и др.] // Земский врач. 2011. № 5. С. 13-16.
7. Тарасова И.С. Железодефицитная анемия у детей и подростков // Вопросы современной педиатрии. 2011. № 2. С. 40-48.
8. Gallagher P.G. Anemia in the pediatric patient // Blood. 2022. Vol. 140. No. 6. pp. 571-593.
9. Diagnosis and Treatment of Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia in Children – An Updated Review / R. Chaber [et al.] // Nutrients. 2024. Vol. 16. No. 21. pp. 3623.
10. New Insights into Iron Deficiency Anemia in Children: A Practical Review / C. Moscheo [et al.] // Metabolites. 2022. Vol. 12. No. 4. pp. 289.

© Городецкая И.Д., 2025.